

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7178640>

Лабінська Г. М.
*кандидат географічних наук, доцент,
доцент кафедри географії України,
ЛНУ імені Івана Франка
<https://orcid.org/0000-0002-1159-8111>*

Шевчук Л. Т.
*доктор економічних наук, професор,
проректор з наукової роботи
ЗВО «Львівський університет бізнесу і права»
<https://orcid.org/0000-0003-3715-2916>*

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ КОВІДНОЇ ПАНДЕМІЇ

JEL Classification: M20, K10
SECTION “ECONOMIC”: Економіка

Анотація. У сучасних умовах особливе занепокоєння викликають тренди основних демографічних параметрів в Україні і особливо загрозливі масштаби смертності. В історичній ретроспективі (1990-2020) ми виділили п'ять періодів у динаміці смертності українців, зосередивши увагу власне на п'ятому періоді (2017-2020 рр.). Попри очевидний вплив захворюваності на *Covid-19* на загальні параметри смертності населення, українці суттєво потерпають від усталених причин смертності, які практично “випали” з під уваги медиків через запровадження соціальної ізоляції і дистанціювання. Визрів запит з боку суспільства на більшу прозорість у діях влади щодо протидії пандемії і ширше статистичне відображення процесів захворюваності і смертності, об'єктивно необхідні для наукового аналізу і напрацювання практичних кроків.

Ключові слова: смертність, причини смертності, структура причин смертності, пандемія.

Anotation. In modern conditions, the trends of the main demographic parameters in Ukraine and especially threatening mortality rates are of particular concern. In the historical retrospective (1990-2020), we have identified five periods in the dynamics of mortality of Ukrainians, focusing on the fifth period itself (2017-2020). Despite the obvious impact of Covid-19 morbidity on the overall mortality rate, Ukrainians suffer significantly from the leading causes of death, which have virtually fallen out of the attention of physicians due to the introduction of social isolation and distancing. There is a demand from society for greater transparency in the government's response to the pandemic and a broader statistical reflection of morbidity and mortality, objectively necessary for scientific analysis and practical steps. In Ukraine, as in European countries, the cohort of people of working age is shrinking. The reduction in the number of male population of working age in Ukraine is occurring at an alarmingly high rate, and the social policy of the state should be focused on this, as, after all, on public health. It is good that in the country, at the Presidential level, the nationwide program Healthy Ukraine, aimed at increasing the life expectancy of Ukrainians, has been initiated. So far, the social policy of the state has been rather one-sided, aimed at increasing the birth rate.

Stimulation of birth rates in the country is also necessary, because the demographic prospects are extremely disappointing. However, the state's encouragement should be manifested not only in payments at the birth of a child, but also in the further policy of supporting families: at the level of children's access to preschools, the opportunity to attend free clubs and sections, the restoration of free meals for junior school students, compliance with the optimal number of children in a kindergarten group/class, receiving various scholarships, before passing regular medical examinations, etc.

Keywords: mortality, causes of mortality, structure of causes of mortality, pandemic.

Вступ

Актуальність вивчення смертності населення як в окремій країні, так і у світі загалом, важко переоцінити. Цьому є цілком логічне пояснення. Адже саме смертність населення, яка є перманентним демографічним процесом, “*визначає природний приріст, тривалість життя і зумовлює зростання витрат на поліпшення здоров'я і відтворення населення*” [13]. В останні роки інтерес до процесів смертності, їх структури, особливостей перебігу суттєво зріс у зв'язку з пандемією *Covid-19*. Саме тому ці процеси вкотре привернули увагу найрізноманітніших спеціалістів: медиків, демографів, психологів, соціологів, географів, економістів і управлінців. *Мета статті*: окреслити потребу моніторингу проблеми високої смертності в Україні з огляду на песимістичні демографічні перспективи й виходячи з об'єктивних викликів сьогодення – пандемію *Covid-19*, яка продовжує відігравати роль каталізатора депопуляції у країні.

Так, вивчення процесів смертності на початку ХХІ ст. окреслила Л. Шевчук [13]. О. Гунченко досліджувала захворюваність й смертність населення України у часовому й просторовому зрізах [3], Г. Лабінська звертала увагу на особливості вітальної поведінки населення та пов'язаний з нею гендерний розподіл показників смертності [5, 6], К. Красовський намагався відповісти на питання, чому в Україні вмирають люди середнього віку [4], Е. Лібанова окреслила новітні тенденції смертності населення України [7] та розглянула питання смертності населення України у працездатному віці [11], Н. Рингач висвітлює погляди на проблему передчасної смертності населення України крізь призму національної безпеки [9], О. Семенюк концентрує увагу на причинах передчасної смертності та заходах щодо запобігання їй [10], І. Цвігун вивчає смертність населення України з огляду на її соціально-економічні наслідки [12].

З виникненням пандемії *Covid-19*, яка стала одним з надзвичайно важливих каталізаторів смертності населення, з'явилися нові умови, проблеми, соціально-економічні наслідки смертності, змінилася її структура в цілому світі і в Україні зокрема; окреслилася виразна географічна специфіка рівнів захворюваності та смертності від “новітньої хвороби” так і її штамів як на рівні країн, так і в середині них. Вчені, аналітики не полишають дану проблему поза увагою. Відзначимо багату фактажем публікацію К. Шумило “*В Україні зростає смертність. Від чого найчастіше помирають українці і чому справа не в коронавірусі*” [15]. Проте, динаміка змін у сучасному світі залишає проблему смертності населення у фокусі уваги. Її гострота в українських реаліях посилена високими темпами депопуляції населення, міграційним відтоком найактивніших осіб працездатного й репродуктивного віку, військовими діями на Сході країни, а також бідністю значної кількості населення країни. Саме тому, в наш час, дослідження смертності населення України є, як ніколи раніше, актуальним завданням.

Результати

Такі відомі вчені, як О. Возіанов (2007), Е. Лібанова (2007), О. Семенюк (2011), С. Пирожков (2007) неодноразово в своїх публікаціях акцентували увагу на проблемі стрімкого скорочення чисельності населення України упродовж двох останніх десятиліть через значні рівні смертності. Динаміку кількості померлих в Україні чудово ілюструє рисунок 1: пікові значення було зафіксовано у далекому 1995 р. (понад 790 тис. осіб). З огляду на траєкторію графіку виділяємо

п'ять періодів у динаміці смертності українців: 1990-1995 рр. – стрімкого збільшення кількості смертей; 1995-1998 рр. – виразної спадної тенденції; 1998-2005 рр. – зростання смертності; 2005-2017 рр. – поетапного зменшення показників смертності; 2017-2020 рр. – зростання смертності, у т. ч. зумовлене масовою захворюваністю на *Covid-19* у 2020 р.

Рис. 1. Динаміка кількості померлих в Україні за 1990-2020 рр., тис. осіб [8]

Статистика відображає суттєве переважання смертності над народжуваністю в Україні, вже з середини 90-х рр. XX ст., хоча потенціал “хронічної” депопуляції, як вважають вчені, було закладено ще у 60-ті рр. XX ст. У наслідку, в країні від’ємний природний приріст населення, поглиблений до того ж значною міграційною мобільністю населення (табл.1, рис. 2).

Таблиця 1

Кількість народжених, померлих і природний приріст населення України*

Роки	Кількість народжених, тис. осіб	Частка дітей жінками, які перебували зареєстрованому шлюбі, %	Кількість померлих, тис. осіб	Природний приріст /скорочення населення, тис. осіб	Міграційний приріст /скорочення населення тис. осіб
1990	657,2	11,2	629,6	27,6	78,3
2000	385,1	17,3	758,1	-373,0	-133,6
2010	497,7	21,9	698,2	-200,5	16,1
2020	293,4	20,5	616,8	-323,4	9,3

*Джерело: [8].

У підсумку, за період 1990-2020 рр. зменшення чисельності наявного населення країни склало -9,936 млн. осіб, зменшення постійного населення – -9,824 млн. осіб (табл. 2). Більш відчутного скорочення за вказаний період зазнало міське наявне населення порівняно із сільським, а також когорта постійного жіночого населення.

Рис. 2. Динаміка показників природного та міграційного приросту/скорочення населення України за 1990-2020 рр., тис. осіб [8]

Таблиця 2

Динаміка кількості населення в Україні*

(на 1 січня; тис. осіб)

Роки	Кількість наявного населення			Кількість постійного населення		
	всього	у тому числі		всього	у тому числі	
		міське	сільське		чоловіки	жінки
1990	51838,5	34869,2	16969,3	51556,5	23826,2	27730,3
2000	49429,8	33338,6	16091,2	49115,0	22754,7	26360,3
2010	45962,9	31524,8	14438,1	45782,6	21107,1	24675,5
2020	41902,4	29139,3	12763,1	41732,8	19343,5	22389,3
Різниця (2020-1990)	-9936,1	-5729,9	-4206,2	-9823,7	-4482,7	-5341,0

*Джерело: [8].

На тлі співставлення демографічних коефіцієнтів, за період з 1990 по 2020 роки, позитивною динамікою вирізняється лише дитяча смертність (дітей у віці до 1 року) (табл.3).

Попри зростання показників очікуваної тривалості життя населення України, залишається значна їх диференціація за статтю – різниця у 10 років (табл. 4). У європейських країнах гендерні відмінності за даним показником складають 3-4 роки. Якщо взяти до уваги повікові коефіцієнти смертності чоловіків та жінок стає зрозумілою українська “специфіка” – надвисокі рівні смертності серед чоловічого населення старшого працездатного віку, що ми вже аналізували [6], суттєво впливають на показники тривалості життя населення України. А з іншого боку, оголюють проблему “фемінізації бідності” – нелегке становище багатьох самотніх жінок пенсійного віку.

Таблиця 3

Рівень народжуваності, смертності і природного приросту**
(на 1000 наявного населення)

Роки	Кількість народжених	Кількість померлих	Природний приріст (скорочення)	Смертність дітей у віці до 1 року*
1990	12,6	12,1	0,5	12,8
2000	7,8	15,4	-7,6	11,9
2010	10,8	15,2	-4,4	9,1
2020	7,8	15,9	-8,1	6,7

* На 1000 народжених живими

** Джерело: [8].

Таблиця 4

Середня очікувана тривалість життя населення України**

(років)

Період, за який розраховані показники (роки*)	Середня очікувана тривалість життя при народженні		
	обидві статі	чоловіки	жінки
1991-1992	69,30	64,20	74,18
2001-2002	68,32	62,70	74,13
2011	71,02	65,98	75,88
2021	71,35	66,39	76,22

* До 2011 року розрахунок проводився за два суміжні роки, з 2011 року – за один календарний рік.

** Джерело: [8].

Структура смертності за причинами смерті у динаміці представлена у табл. 5.

Таблиця 5

Розподіл померлих за причинами смерті***

(тис. осіб)

Роки	Всього померлих	з них від:							
		хвороб системи кровообігу	новоутворення	зовнішніх причин смерті	хвороб органів травлення	хвороб органів дихання	деяких інфекційних та паразитарних хвороб	Covid-19	Інші**
2005*	782,0	488,8	91,8	70,0	31,7	28,0	17,2		
2010	698,2	465,1	88,8	44,0	26,8	19,5	14,6		
2020	616,8	408,2	77,9	28,6	24,2	16,5	7,0	20,6	21,3
	100%	66%	13%	5%	4%	3%	1%	3%	4%

* Починаючи з 2005р. розробка причин смерті проводиться відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду.

** Дана рубрика на сайті позначена як "причини смерті, позначені кодами для особливих цілей"

*** Джерело: [8].

Дані засвідчують, що в Україні найбільше людей помирає від хвороб системи кровообігу (66% у 2020 р. – рис. 3).

Рис. 3. Структура причин смертності населення в Україні у 2020 р. [8]

Ці показники є одними з найвищих у світі. Водночас, профілактика даного виду хворіб, як засвідчує міжнародний досвід, здатна суттєво скоротити рівень смертності. 13% смертей у 2020 р. в Україні спричинили новоутворення. Особливої уваги в Україні потребують дослідження проблем передчасної смертності та смертності населення у працездатному віці. Адже, як зазначає О.Семенюк, соціально-економічними наслідками передчасної смертності та надсмертності чоловіків є як зменшення років потенційного життя, збільшення величини безповоротних втрат унаслідок смерті, так і зниження трудового потенціалу, деформація статево-вікової структури населення, що негативно відображаються на відтворенні населення, призводить до значних економічних збитків [10]. Рівновеликими у 2020 р. були частки (по 3%) померлих від хвороб органів дихання і від Covid-19.

Зазначимо, що ситуація зі смертністю є складною як у сільській, так і у міській місцевості. У регіональному розрізі найменш болючою вона є в Києві, найбільш гострою – у Чернігівській області.

Більш окресленою виглядатиме тенденція зміни структури причин смертності населення України у світі статистики 2021 р. За словами завідувачки відділу Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи Ірини Курило саме коронавірусна інфекція серед усіх діагностованих причин смерті, за січень-квітень 2021 р. – це приблизно кожна дев'ята смерть. При цьому значне зростання, в порівнянні з минулими роками, було викликане хворобами органів дихання, зокрема, пневмонією [2]. Такі висновки підтверджують і епідеміологи [там само]. До того, ж те, що медики зосередили усі сили на боротьбі з пандемією, відкладаючи навіть планові операції, теж вплинуло на смертність. Додалися також падіння загального рівня життя українців, який і так був невисоким, а також зміна способу життя людей (малорухливість, апатія, зниження уваги до

власного здоров'я, падіння морального духу). Тож, картина окреслюється вельми невтішна, особливо на тлі вкрай песимістичних демографічних прогнозів в Україні.

Самотність і соціальна ізоляція, яких зазнало населення за час першого періоду пандемії, негативно позначилися на суспільному соціальному та фізичному здоров'ї і в Україні зокрема, і у світі загалом. Дослідження вже фіксують значні наслідки для соціальної згуртованості і довіри у громадах. На рівні ЄС і самотність, і соціальна ізоляція, визнаються тепер критичними проблемами охорони здоров'я, які заслуговують на підвищену увагу і повинні бути вирішені за допомогою ефективних стратегій втручання. Вплив пандемії за 2020 р. у ЄС позначився зростанням смертності на 534 тисячі смертей. За цей рік кількість смертей зростає у всіх державах-членах, але найбільше в Італії (+18%), Іспанії (+18%), Польщі (+17%) [17]. Констатується також, що пандемія *Covid-19* кардинально змінила життя європейців і соціальні практики. Обмеження мобільності та заходи соціального дистанціювання, прийняті для стримування поширення вірусу, викликали громадські обговорення ненавмисних побічних ефектів таких положень, які до того ж можуть мати продовження, як прогнозують. Опитування, проведене у країнах ЄС, лише підтвердило очевидне посилення проблем самотності: частка респондентів, які відчували себе самотніми, подвоїлася після спалаху *Covid-19*; окрім того, як виявилось, молоді люди постраждали сильніше.

У світлі досвіду вже отриманого впродовж 2020 р., за часів введення жорсткого локдауну, який супроводжувався надвисокими рівнями смертності і в Україні, і у Європі, і у світі загалом, надзвичайно важливі превентивні заходи. Оперуючи даними, представленими на аналітичних панелях та дашбордах МОЗ України [1], ми спробували співставити ключові, як на нашу думку, параметри перебігу процесів захворюваності на *Covid-19* у розрізі регіонів України, станом на початок вересня 2021 р.: частка лікарняного фонду, зайнята хворими з підтвердженими та підозрюваними випадками захворювання та частка осіб, вакцинованих хоча б однією дозою (рис. 4). Напрошується об'єктивний висновок, підтверджений розподілом даних показників: потреба інтенсивнішої і масштабнішої вакцинації населення задля зниження темпів захворюваності.

Рис. 4. Співставлення параметрів ушпиталення хворих на *Covid-19* та темпів вакцинації, станом на вересень 2021 р. [1]

Висновки

В Україні, як і в Європейських країнах, скорочується когорта осіб працездатного віку. Скорочення кількості чоловічого населення працездатного віку в Україні відбувається загрозливо високими темпами і на цьому слід зосередити соціальну політику держави, як, зрештою, і на суспільному здоров'ї. Добре, що у країні, на Президентському рівні, ініційовано загальнонаціональну програму Здорова Україна, націлену на збільшення тривалості життя українців. Досі соціальна політика держави була доволі однобокою, націленою на зростання народжуваності. Стимулювання рівнів народжуваності у країні теж потрібне, адже демографічні перспективи вкрай невтішні. Однак, заохочення держави повинне проявлятися не лише у виплатах при народженні дитини, але й подальшій політиці підтримки сімей: на рівні доступу дітей до відвідування дитячих дошкільних установ, до можливості відвідувати безкоштовні гуртки та секції, відновлення безкоштовного харчування учнів молодшої школи, дотримання оптимальної кількості дітей у дитсадківській групі/класі, отримання розмаїтих стипендій, до проходження регулярних медичних оглядів тощо.

У країні назріла реформа оплати праці. До прикладу, за підняття рівнів оплати праці, принаймні до рівня $\frac{3}{4}$ заробітку середньостатистичного українського заробітчанина у Польщі (а це один з основних векторів трудової міграції) більшість трудових мігрантів згідні залишатися в дома. Це працюватиме на зниження суспільної напруги, нівелюватиме обсяги міграційної мобільності населення, формуватиме підґрунтя для зростання рівня життя й зниження рівнів надсмертності, з якими Україна стикнулася у 2021 р.

Вплив пандемії на рівні смертності в Україні є доволі значним (це особливо помітно у світлі піврічної статистики 2021 р.) і через саму захворюваність на *Covid-19*, і через значну інтенсивність його розповсюдження, а також через надмірну зосередженість саме на даній причині захворюваності й смертності. Страшно уявити на скільки зросла смертність українців від хворіб системи кровообігу і новоутворень (80% у структурі причин смертності) у 2020 р., через відмову від планових медичних оглядів і процедур за час введення жорсткого локдауну! Невисокий рівень вакцинації населення України: 14% вакциновані однією дозою 11% – двома, станом на вересень 2021 р. [1], як превентивний захід щодо пандемії, впроваджуваний більшістю країн світу, засвідчує вкрай високу недовіру населення щодо даного кроку. Мабуть, слід впроваджувати більш прозору й широку роз'яснювальну кампанію щодо впливу і наслідків щеплення тією чи іншою вакциною й запроваджувати особистісно-орієнтований підхід.

Лише відверте інформування щодо масштабів захворюлих на *Covid-19*, регіональної специфіки вакцинації населення та її впливу на стан населення, запобігання курсу на масове охоплення щепленням, не зважаючи на результати, належне фінансування роботи медиків та матеріальне забезпечення лікарняних закладів здатне відновити довіру населення до держави. Потрібен також детальний статистичний облік хворих для наукового аналізу й напрацювання практичних рекомендацій. хоча б за взірцем, наведеним на сайті *Eurostat* [16].

Поділяємо точку зору тих вчених, які вважають, що, оскільки, проблеми смертності населення України є різнопланові і надзвичайно гострі, вони, безсумнівно, є загрозою національній безпеці, а тому потребують негайної уваги і подальшого поглибленого вивчення. Від себе додамо, що пом'якшення проблем смертності не тільки зміцнить соціально-економічний стан країни та її регіонів, але й забезпечить відтворення генофонду нації, а отже і збереження України як держави.

Перспективним напрямком подальших досліджень є аналіз статистичної інформації щодо захворюваності населення на Covid-19, його соціально-демографічних характеристик, обсягів та темпів вакцинації, застосування науково-методичного інструментарію для повноти аналізу і напрацювання практичних рекомендацій з позицій міждисциплінарного підходу.

Список використаних джерел

1. Аналітичні панелі та дашборди МОЗ України. URL: [Коронавірус 2019-nCoV \(moz.gov.ua\)](https://moz.gov.ua)
2. В Україні лише за рік зріс рівень смертності на 25%. URL: [В Україні лише за рік зріс рівень смертності на 25% \(nnovosti.info\)](https://nnovosti.info)
3. Гунченко О.О. Захворюваність та смертність населення України: динаміка та регіональний аспект / О.О. Гунченко. URL: <http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-2/091gunchen.pdf>
4. Красовский К. Почему в Украине умирают люди среднего возраста? / К.Красовский URL: <http://www.acid.org.ua/sirpatip/periodicals/anti/anti-18.htm>
5. Лабінська Г.М. Збалансованість статевої структури населення, як прецедент демографічної рівноваги (на прикладі Львівської області) / Г.М. Лабінська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. № 1. – Тернопіль, 2004. – С. 46-50.
6. Лабінська Г.М. Найвагоміші ризики українського підприємництва на сучасному етапі / Г.М. Лабінська, Л.Т. Шевчук // Збірник наукових статей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки” (12-13 квітня 2018 р., Дніпро). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 66-71.
7. Лібанова Е.М. Новітні тенденції смертності населення України / Е.М.Лібанова. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11667/02-Libanova.pdf>
8. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
9. Рингач Н.О. Погляд на проблему передчасної смертності населення України крізь призму національної безпеки / Н.О.Рингач // Стратегічні пріоритети. – 2008. - №1(6). – С.102-111. URL: <http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/6/15.pdf>
10. Семенюк О. А. Причини передчасної смертності та заходи щодо запобігання їй / О.А.Семенюк // Український медичний часопис. – 2011. - №6 (86) XI – XII. URL: <http://www.umj.com.ua/article/20664/>
11. Смертність населення України у трудоактивному віці (монографія) / Відп. ред. Е.М. Лібанова. — Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007.– 211 с.
12. Цвігун І.А. Смертність населення України та її соціально-економічні наслідки / І.А.Цвігун // Вісник Хмельницького національного університету 2010. - № 2. - Т. 3 «Економічні науки». – С.160-164.
13. Шевчук Л.Т. Смертність населення України / Л.Т. Шевчук // Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст]: Зб. наук. ст.; за ред. доц. Ю.М.Панишко. – Львів, 2014. – Вип.33 (99). - С.30-36.
14. Шевчук Л.Т. Здоров'я і захворюваність населення України / Л.Т. Шевчук // Феномен людини. Здоровий спосіб життя [Текст]: Зб. наук. ст.; за ред. доц. Ю.М.Панишко. – Львів, 2014. – Вип.34 (100). - С.34-40.
15. Шумило К. В Україні зростає смертність. Від чого найчастіше помирають українці і чому справа не в коронавірус / К. Шумило. URL: <https://www.unn.com.ua/uk/news/1937946-v-ukrayini-zrostaye-smertnist-vid-chogo-naychastishe-pomirayut-ukrayintsi-i-chomu-sprava-ne-v-koronavirus>
16. Covid-19: Support for statisticians. URL: [COVID-19: support for statisticians - Eurostat \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&plugin=1)
17. Loneliness in the EU. Insights from surveys and online media data / Baark Julia; Balahur-Dobrescu Alexandra; Cassio Laura Gulia and others. URL: [JRC Publications Repository - Loneliness in the EU. Insights from surveys and online media data \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&plugin=1)